

JOGOS DIGITAIS PARA O LETRAMENTO EM SAÚDE BUCAL DE ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DE LITERATURA NARRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI SUMÁRIO / 05/05/2024](#)

ORAL HEALTH LITERACY GAMES FOR ADOLESCENTS

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11118158

Fabíola Belkiss Santos de Oliveira¹; Élide Lúcia Ferreira e Assunção²; Ana Tereza Silva e Diogo¹ Maurício Alves de Andrade²; Gláucia Cavalcante Oliveira³; Carlos Rogério Pimenta de Carvalho²; Felipe Mameluque¹ Juliano Magno de Valadares Bicalho²; Soraya Mameluque¹; Júlia Maria Moreira Santos¹

Resumo

Este artigo tem como objetivo investigar a importância dos jogos digitais (JD) para o letramento em saúde bucal (LSB) na adolescência. Encontrou-se pequena quantidade de pesquisas com este tema. De acordo com a revisão de literatura narrativa realizada, os dispositivos móveis são meios úteis para realizar intervenções educativas em saúde, devido à sua adoção generalizada. Apresentam uma poderosa capacidade técnica e portabilidade, podendo ser equipados com algumas funcionalidades para ajudar os indivíduos a melhorarem a saúde bucal (SB). Os recursos mais

populares incluem multimídia educacional, jogos, lembretes e envio de mensagens curtas (SMS). Assim, em alguns aplicativos, as características educativas combinadas com capacidades de autocuidado poderão levar aos melhores resultados em SB. Verificou-se que os JD representam uma abordagem potencialmente viável para a absorção e ampliação do conhecimento. Os responsáveis pela saúde e higiene bucal dos jovens podem ser incluídos nos jogos. Os JD permitem ao adolescente o autoempoderamento com sua SB, podendo motivá-lo a praticar as informações recebidas, havendo também a possibilidade de serem importantes tecnologias educativas utilizadas como estratégias do serviço público para melhorar a SB. São necessários estudos futuros na área. Sugere-se o desenvolvimento e validação de JD para o LSB de adolescentes.

Palavras-chave: Adolescente. Jogos e Brinquedos. Letramento em Saúde Bucal.

Abstract

This article aims to investigate the importance of digital games (DG) for oral health literacy (OHL) in adolescence. A small amount of research was found on this topic. According to the narrative literature review carried out, mobile devices are useful means for carrying out educational health interventions, due to their widespread adoption. They have powerful technical capacity and portability, and can be equipped with some features to help individuals improve their oral health (OH). The most popular features include educational multimedia, game-based stories, reminders, and sending short messages (SM). Thus, in some applications, educational features combined with self-care capabilities may lead to the best results in OH. It was found that DG represent a potentially viable approach for the absorption and expansion of knowledge. Those responsible for young people's health and oral hygiene can be included in the games. DG allow adolescents to self-empower their OH, being able to motivate them to practice the information received, and there is also the

possibility of being important educational technologies used as public service strategies to improve OH. Future studies in the area are needed. The development and validation of DG for adolescent OHL is suggested.

Keywords: Adolescent. Play and Playthings. Oral Health Literacy.

Introdução

Comportamentos e hábitos de vida adequados que promovem a saúde são desenvolvidos durante a adolescência. Esta fase é caracterizada como um período de transição entre a infância e a idade adulta, ocorrendo entre os 10 anos aos 19 anos, quando são estabelecidos hábitos que influenciam a saúde, seja de forma benéfica ou prejudicial (WHO, 2024). A adolescência é um período de mudanças físicas, psicológicas e sociais. A saúde do adolescente no futuro é determinada, em grande parte, pelas informações que ele adquire durante esse processo de mudança (CHU-KO et al., 2021). Verifica-se que, nessa fase, são frequentes os comportamentos de risco para a saúde, podendo afetar negativamente os resultados de saúde dos adolescentes (BOZZINI et al., 2020).

Esses comportamentos de risco podem ser minimizados com educação em saúde. As informações relacionadas com a saúde fornecidas aos adolescentes irão ajudá-los a desenvolver o seu próprio nível de letramento em saúde (LS), a adquirir comportamentos de estilo de vida saudáveis e, assim, a tornarem-se adultos saudáveis no futuro (CHU-KO et al., 2021). Os adolescentes representam aproximadamente 16% (1,3 mil milhões) da população mundial e são os adultos do futuro. A saúde dos adolescentes deve ser priorizada para que as sociedades sejam saudáveis (UNICEF, 2023).

Outros estudos afirmam que pode haver uma melhoria nos comportamentos de promoção da saúde quando o LS dos adolescentes aumenta (AYAZ-ALKAYA; KULAKÇI-ALTINTAŞ, 2021; FLEARY; JOSEPH; PAPPAGIANOPOULOS, 2018; OZTURK; AYAZ-ALKAYA, 2020).

Comportamentos como alimentação adequada e equilibrada, exercício

regular, assumir responsabilidade pela saúde pessoal, sono de qualidade, lidar eficazmente com o estresse e gerir doenças crônicas são comportamentos que irão melhorar a saúde dos adolescentes (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2023). Além dos cuidados com a higiene pessoal como a higiene do cabelo, a higiene bucal e dentária, entre outros podem ser observadas com frequência em adolescentes (POLK; WEYANT; MANZ, 2010).

Neste contexto, o LS é um determinante chave que influencia os comportamentos e resultados de SB (*NATIONAL INSTITUTE OF DENTAL AND CRANIOFACIAL RESEARCH*, 2005). O LSB pode ser definido como o grau em que os indivíduos têm a capacidade de obter, processar e compreender informações e serviços básicos de SB e craniofacial necessários para tomar decisões de saúde apropriadas (AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, 2018). O baixo LSB e a comunicação inadequada entre o adolescente e profissional de saúde perpetuam conhecimentos, atitudes e práticas deficientes em SB durante a adolescência (OLIVEIRA et al., 2023).

Sendo assim, o LSB precisa ser aumentado para prevenir ou minimizar problemas de saúde entre os adolescentes e para promover comportamentos promotores da saúde. O LS desempenha um papel fundamental na tomada de decisões para melhorar a saúde por meio da comunicação em saúde (CHU-KO et al., 2021), e é importante para os estudantes adolescentes que serão os adultos do futuro (BRÖDER et al., 2017). A saúde pública vê o LS como uma ferramenta que pode diminuir as disparidades em saúde. Quando se trata de aprender e melhorar o LSB, a adolescência é um bom período de oportunidade durante o desenvolvimento (OLIVEIRA et al., 2023).

Portanto, promover estratégias que melhorem os níveis de LSB entre os adolescentes é de fundamental importância, e o ato de brincar faz parte do cotidiano humano e pode ocorrer por meios digitais e não digitais. O acesso a dispositivos e plataformas móveis popularizou o uso de JD. Por

meio dessa imersão em um mundo lúdico, a mente pode alcançar novas formas de aprender. O número de pessoas que utilizam JD, seja para lazer, entretenimento ou fuga da realidade, tem crescido significativamente nos últimos anos. Embora os JD sirvam principalmente como fonte de entretenimento, eles podem funcionar como ferramentas pedagógicas.

A maioria dos jogos sérios (do inglês, *serious games*) recebe esse nome porque têm um contexto educacional. No ambiente escolar, ensinam princípios matemáticos ou históricos, proporcionam melhor compreensão de linguagens e lógica que servem como ferramentas de apoio à aprendizagem em diferentes sentidos (VIDERGOR, 2021). Atualmente são utilizados em diferentes áreas, em especial na área da saúde, com o objetivo de contribuir no processo de aprendizagem, incentivar o empoderamento e o autocuidado (AURAVA et al., 2021; JANAKIRAMAN; WATSON; WATSON, 2021). Neste contexto, avaliou-se a importância dos jogos digitais para o LSB na adolescência.

Letramento em saúde bucal

O LS é enfatizado pelos principais especialistas na promoção da saúde moderna como uma bússola para orientar os indivíduos na crescente complexidade dos serviços e informações de saúde. Compreende habilidades cognitivas e sociais que permitem aos indivíduos acessar, compreender e usar informações para promover e manter uma boa saúde. O LS vai além das habilidades básicas de leitura e numéricas; envolve a capacidade de tomar medidas para melhorar a saúde pessoal e comunitária, mudando estilos de vida pessoais e condições de vida (NUTBEAM; KICKBUSCH, 1998). Uma pessoa com LS está consciente do seu estado de saúde pessoal, compreende os elementos sociais e econômicos mais amplos que o impactam e assume ativamente o controle da sua própria saúde (KICKBUSCH; MAAG, 2008).

A demanda de muitas informações faz com que a interpretação dessas informações necessite de um pensamento crítico e uma compreensão básica da ciência médica. É por isso que o LS é frequentemente discutido em conjunto com o conceito relacionado de letramento científico, que se refere à utilização do conhecimento científico para identificar questões, adquirir novos conhecimentos, explicar fenômenos científicos e tirar conclusões baseadas em evidências sobre questões relacionadas com a ciência e à vontade de se envolver em tais questões como um cidadão reflexivo (OECD, 2013). Dado que o letramento científico envolve pensamento crítico e compreensão do raciocínio científico, um indivíduo com letramento científico pode diferenciar entre informação baseada em provas científicas sólidas e desinformação, um conjunto de competências que se tornou crucial face às crises de saúde (BERKMAN et al., 2011).

A investigação demonstra que as pessoas com LS deficiente em geral mostram menos adesão ao tratamento prescrito e mais negligência das medidas preventivas. Eles também são mais propensos a usar serviços de emergência e a serem hospitalizados. Ao mesmo tempo, os grupos socialmente desfavorecidos, como aqueles com a condição socioeconômica mais baixa, educação limitada e minorias raciais/étnicas, correm o maior risco de ter problemas de saúde e baixo LS (SCHILLINGER, 2021).

Uma análise multinacional concluiu que fatores como o baixo nível de escolaridade, o baixo rendimento e a pertença a uma minoria racial ou étnica estão associados a um LS deficiente. Por sua vez, o LS mostrou mediar a associação entre desvantagens socioeconômicas, resultados de saúde, comportamentos, acesso e utilização de cuidados de saúde. Assim, melhorar o LS em grupos desfavorecidos pode ajudar a reduzir as disparidades em saúde, que muitas vezes surgem porque os grupos com posições socioeconômicas mais favoráveis têm melhor acesso à informação sobre saúde e são mais qualificados na sua utilização (STORMACQ; VAN DEN BROUCKE; WOSINSKI, 2019).

Apesar da relevância social significativa, continua a existir uma escassez de investigação que aborde as intervenções de LS em geral, e menos ainda que se concentre em grupos desfavorecidos. A baixa disponibilidade de evidências para apoiar a tomada de decisões dificulta o compromisso dos governos em desenvolver políticas pertinentes de longo prazo (NUTBEAM; LLOYD, 2021). Avaliações anteriores de intervenções de LS para grupos vulneráveis centraram-se numa idade ou grupo social específico, como adolescentes (SMITH et al., 2021), num ambiente específico, como a comunidade na qual convive (STORMACQ et al., 2020) ou num tipo específico de intervenções, abordando, por exemplo, eSaúde (CHOUKOU et al., 2022) ou LS crítico (SYKES; WILLS, 2019).

Neste contexto, mediante a necessidade de empoderar os indivíduos, em especial os adolescentes, quanto as condições de saúde, verifica-se a importância do LSB. Este é o grau em que as pessoas têm a capacidade de obter, processar e compreender informações e serviços básicos de SB e craniofacial necessários para tomar decisões de saúde apropriadas. LSB foi definido pelo *National Institute of Dental and Craniofacial Research* (2005) como o grau em que os indivíduos têm a capacidade de obter, processar e compreender informações e serviços básicos de saúde necessários para tomar decisões apropriadas sobre SB.

Nas últimas décadas, o LSB tem sido reconhecido como um fator importante na redução das desigualdades em SB e na promoção da SB, incluindo a saúde periodontal. Esse construto faz parte de uma miríade de fatores que afetam a capacidade de um indivíduo de fazer julgamentos e decisões em relação à sua SB. Baixos níveis de LSB têm sido associados a um baixo conhecimento sobre SB (BASKARADOSS, 2016; HENDERSON et al., 2018; YAZDANI; ESFAHANI; KHARAZIFARD, 2018), o que pode contribuir para um comportamento de autocuidado comprometido. Além disso, adolescentes com baixos níveis de LSB têm dificuldade em compreender as instruções de saúde ou a importância

dos procedimentos odontológicos preventivos (YAZDANI; ESFAHANI; KHARAZIFARD, 2018).

Estudos têm demonstrado que indivíduos com baixos níveis de LSB estão associados a piores comportamentos odontológicos, como maior número de faltas às consultas odontológicas, aumento do número de consultas odontológicas urgentes, hábito de fumar e escovação dentária menos frequente (UENO et al., 2013; BASKARADOSS, 2016; HENDERSON et al., 2018; YAZDANI; ESFAHANI; KHARAZIFARD, 2018). Além disso, as pessoas com baixos níveis de LSB apresentam menor conhecimento sobre seus cuidados de SB, pior autorrelato de SB e menor demanda por informações de saúde (STEIN et al., 2015; BURGETTE et al., 2016; BASKARADOSS, 2018).

Em relação às condições clínicas bucais, indivíduos com baixas competências de LSB apresentam pior SB com maior número de dentes cariados, perdidos e obturados (BASKARADOSS, 2016; BASKARADOSS, 2018; YAZDANI; ESFAHANI; KHARAZIFARD, 2018), mas poucos estudos investigaram as associações entre LSB e a prevalência de condições de doença periodontal (STEIN et al., 2015; HOLTZMAN et al., 2017; BASKARADOSS, 2018). Assim, seria razoável levantar a hipótese de que esses pacientes têm maior probabilidade de apresentar problemas de SB do que os pacientes com níveis elevados de LSB.

Os investigadores encontraram uma maior prevalência de condições bucais, como cárie dentária, dentes extraídos e doença periodontal entre pacientes com baixos níveis de LSB (STEIN et al., 2015; BURGETTE et al., 2016; HENDERSON et al., 2018). No entanto, os resultados do estudo são conflitantes; os investigadores também relataram resultados opostos (STEIN et al., 2015; HOLTZMAN et al., 2017; BASKARADOSS, 2018). Revisões sistemáticas da literatura fornecem as melhores evidências de pesquisa disponíveis para apoiar decisões clínicas ou políticas de saúde e, portanto, poderiam ser usadas para esclarecer esta questão, ou seja, buscar estratégias para melhorar os níveis de LSB entre os adolescentes torna-se

importante para empoderar esta faixa etária quanto aos cuidados de saúde, e os jogos são atrativos para essa população.

Importância do letramento em saúde bucal na adolescência

A SB inadequada em adolescentes pode estar associada a problemas de saúde geral e ao aumento da suscetibilidade a doenças bucais no futuro (Baskaradoss, 2018). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os distúrbios bucais estão entre as doenças não transmissíveis mais prevalentes em todo o mundo (WHO, 2018). A dor de dente em crianças e adolescentes pode resultar em diminuição do sono, problemas comportamentais e baixo desempenho escolar. A SB inadequada também tem impacto na saúde geral, no comportamento social, na comunicação e nos processos de autoestima e tem sido significativamente associada à menor jornada de trabalho dos pais e à frequência escolar. Pesquisas recentes mostraram uma correlação entre doenças dentárias e outros problemas de saúde, como anemia e desnutrição (CLARKE et al., 2006; SCHROTH et al., 2013; KASSEBAUM et al., 2015; ZAROR et al., 2022).

Uma triste realidade na maior parte do mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, é a negligência e a falta de incentivo dos decisores políticos nacionais em relação à SB. Uma das barreiras à prestação de serviços de SB ótimos é a baixa prioridade da investigação em SB pública. Estas desigualdades, aliadas ao desenvolvimento da autonomia dos adolescentes em relação à dieta, aos comportamentos de saúde e à autoestima, significam que a promoção da SB dos adolescentes é crucial, uma vez que muitos comportamentos saudáveis são estabelecidos e sustentados durante uma fase de vida do adolescente (PIOVESAN et al., 2012).

A promoção da SB dos adolescentes ajuda a reduzir o risco de doenças orais (por exemplo, cáries dentárias, doenças das gengivas e dos tecidos de suporte e cancros orais) mais cedo na vida, cria comportamentos

sustentáveis, ajuda a aumentar o controle sobre a SB e a manter os dentes mais saudáveis ao longo da vida (PIOVESAN et al., 2012; HOLTZMAN et al., 2017; CHU-KO et al., 2021). A OMS, juntamente com a UNESCO, recomendou tornar cada escola uma “escola promotora da saúde”. Sugeriu também que o governo e as agências de saúde devem fazer um investimento precoce para garantir o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos, e também para aumentar a capacidade das escolas para abordar a saúde e o bem-estar dos alunos (UNESCO, 2021).

Os centros de saúde escolares nos Estados Unidos oferecem uma gama de serviços de saúde aos estudantes, incluindo cuidados primários, cuidados de saúde mental e cuidados dentários. Foi demonstrado que estes centros melhoram o acesso aos cuidados para populações desfavorecidas e em risco (ALBRIGHT et al., 2016; ARENSON et al., 2019). Verificou-se que programas semelhantes tiveram um sucesso apreciável noutros países desenvolvidos e em desenvolvimento (VEUGELERS; SCHWARTZ, 2010; CHEN et al., 2021).

Dado que o desenvolvimento de boas práticas de higiene bucal no início da vida pode ajudar na prevenção de problemas dentários e na melhoria dos resultados de SB na idade adulta, as crianças e os adolescentes devem ser os alvos preferenciais da educação em SB. As escolas desempenham um papel fundamental para aumentar a facilidade de abordagem a uma grande população-alvo, sendo os professores um modelo familiar que pode facilmente influenciar o grupo-alvo, fornecendo cuidados de saúde dentária básicos e melhor acesso dos pais (UNESCO, 2021).

Com o advento de tecnologias avançadas, os métodos de educação em SB também foram revolucionados. Para além dos métodos convencionais de ensino em sala de aula, as intervenções que utilizam tecnologias audiovisuais, jogos e programas interativos e a utilização de *smartphones* estão desempenhando um papel fundamental na educação para a saúde

e nos cuidados de saúde baseados na comunidade. Um aspecto essencial do desenvolvimento de um programa de educação em SB nas escolas é o impacto proposto no comportamento da população- alvo (ALJAFARI et al., 2022).

A clareza da mensagem, a sua aceitação e adaptabilidade são fundamentais para garantir a sua implementação e a eficácia sustentada de tais intervenções. Pesquisadores de diferentes partes do mundo compararam um grande número de intervenções educativas utilizando diferentes tecnologias educativas. Contudo, ainda existe uma ambiguidade significativa em termos de identificação dos métodos mais adequados para a educação em SB de crianças e adolescentes (KUMAR et al., 2015).

Letramento em saúde bucal e os jogos digitais

Os dispositivos móveis são meios úteis para realizar intervenções de saúde devido à sua adoção generalizada, apresentando uma poderosa capacidade técnica e portabilidade – os indivíduos tendem a ter os seus dispositivos na maior parte das vezes e a formar fortes ligações emocionais com os mesmos. Com o crescimento sem precedentes na aplicação da tecnologia na vida rotineira, a utilização de aplicativos móveis provavelmente desempenhará um papel cada vez mais sofisticado na odontologia (PEREIRA et al., 2015). Nayak et al. (2019) relataram que um grande número de aplicativos poderia ser usado para aprimorar o conhecimento sobre SB entre os pacientes. Da mesma forma, Jacobson et al. (2019) relataram que jogos digitais de escovação dentária podem melhorar a qualidade da escovação dentária em crianças em relação ao tempo total de escovação e distribuição.

Nos aplicativos de autocuidado das crianças, programas educativos como animações e livros ilustrados foram utilizados principalmente para o ensino da escovação, pois as crianças são muito influenciadas por animações e imagens e serão incentivadas a escovar os dentes. Também

foram utilizados JD para entreter e motivar o adolescente a observar a higiene bucal e dentária, diminuir sua ansiedade em relação ao ambiente odontológico e familiarizá-lo com o ambiente e procedimentos odontológicos. Em contraste, os aplicativos de autocuidado para adultos concentravam-se principalmente em lembretes, cronômetros, sensores, aconselhamento online e SMS (VENTOLA, 2014; CHANG et al., 2019).

Dada a importância dos dentes decíduos e do seu cuidado e manutenção, conclui-se que os vídeos educativos são uma ferramenta valiosa e divertida para reduzir a cárie dentária nas pessoas, por meio do aumento do conhecimento sobre SB (SHAH et al., 2016). Semelhante aos achados neste estudo, Arias e McNeil (2020) declararam que as ferramentas de lembrete têm sido muito eficazes para os usuários, evitando atrasos no atendimento odontológico. Khademian, Rezaee e Pournik (2020) acreditam que a SMS impactou os conhecimentos e práticas das mães em relação à SB de seus filhos. Além disso, podem melhorar o conhecimento e a prática das mães. Portanto, os aplicativos baseados em mensagens de texto foram considerados úteis para educar as mães.

Campos et al. (2019) relataram que os JD podem levar a excelentes resultados nos três aspectos avaliados: eficácia, eficiência e satisfação. O estudo mostrou que a maioria dos aplicativos disponíveis são focados em técnicas de escovação e cronômetros. Esses aplicativos são úteis principalmente para ensinar técnicas de escovação dentária para os adolescentes visando reduzir doenças bucais. Conseqüentemente, os aplicativos móveis podem efetivamente motivar a manutenção da higiene bucal. Em relação aos domínios principais, a elevada frequência de aplicativos de autocuidado mostrou a importância de melhorar os comportamentos de SB nos adolescentes por meio do emprego de novas soluções de base tecnológica (CAMPOS et al., 2019).

Nos aplicativos analisados foram utilizadas estratégias para melhorar o LS dos pais, considerando as suas importantes responsabilidades. Al-Omiri,

Al-Wahadni e Saeed (2006) acreditavam que o conhecimento e as atitudes dos pais sobre a importância dos cuidados de SB afetam os cuidados dentários dos seus filhos. Assim, em alguns aplicativos, as características educacionais combinadas com capacidades de autocuidado levaram aos melhores resultados.

Apesar da grande importância da SB nas crianças e nos adolescentes e dos seus efeitos positivos na sua saúde futura, têm sido desenvolvidos aplicativos muito limitados nesta área. Além disso, uma revisão recente de Kaczmarczyk et al. (2021) investigou aplicativos de promoção da SB e afirmou que a qualidade das informações fornecidas nos aplicativos atuais precisa ser melhorada. Estes autores pedem o desenvolvimento de uma ferramenta de avaliação para avaliar os aplicativos. Os aplicativos móveis de SB podem ser equipados com ferramentas ou equipamentos mais modernos, como sensores, computação em nuvem ou mesmo consultoria *online* (KACZMARCZYK et al., 2021).

Morais et al. (2020) verificaram que, ao elaborarem um JD para a incentivar a educação bucal, o jogo apresentou duas áreas: uma para a criança e outra para o responsável. O estudo mostrou um enredo baseado no universo infantil, com quatro estágios progressivos de evolução e motivação intrínseca para crianças e pais. Também conta com quadrinhos, avatares e material educativo disponibilizado aos responsáveis pela saúde e higiene bucal à medida que a criança acumula pontos para avançar no jogo. Por fim, o jogo sério apresentado indicou viabilidade, material pedagógico adequado e demonstrou ser uma ferramenta que, com adequações e implementações adequadas, apresenta-se como uma opção auxiliar para a educação em SB.

Aguiar et al. (2018), por meio da educação lúdica, com o objetivo de incentivar a prevenção e promoção da saúde em adolescentes da Amazônia, elaboraram o Jogo Saúde Bucal utilizado como recurso capaz de produzir conhecimentos críticos e despertar a análise dos hábitos que envolvem e levam ao estado de doença. Conforme os autores, o JD torna-

se uma ferramenta ideal para a aprendizagem, pois estimula o raciocínio lógico, a reflexão e a concentração para informações relevantes. Os resultados da observação revelaram que a participação e o interesse dos adolescentes foram elevados e o envolvimento no jogo foi imediato, demonstrando que técnicas alternativas de educação em saúde com os jovens são atrativas e tornam a incorporação de conhecimentos algo dinâmico. Observou-se também um aumento médio de 16,08% de acertos no pós-jogo. O jogo elaborado pelos autores representa uma abordagem potencialmente viável para a absorção e ampliação do conhecimento, e permite ao jovem o autoempoderamento com sua SB.

E por fim, Pereira, Matos e Lopes (2022) apresentaram o desenvolvimento de um JD sério denominado Dental Game, um quebra-cabeça no qual os jogadores devem combinar imagens relacionadas a temas de SB. Embora o jogo tenha sido originalmente desenvolvido para pessoas com deficiência intelectual, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa (alunos do ensino fundamental ou até o quinto ano) que queira adquirir conhecimentos e habilidades sobre a SB. Como resultado da realização de um experimento utilizando o Dental Game com alunos com deficiência intelectual, observou-se que os alunos forneceram um retorno satisfatório sobre a interface gráfica e usabilidade do jogo. Em termos de conteúdo, concluiu-se que a importância do ensino de boas práticas de higiene bucal e as consequências da higiene inadequada podem ser reforçadas através de tecnologias educativas como os JD.

Este estudo agrega conhecimento para a área da odontologia e saúde, pois valoriza as tendências relacionadas ao LS, o que pode contribuir para a saúde, qualidade de vida e bem estar dos adolescentes, sua família e comunidade local. Pois um adolescente com alto nível de LS tende a ser um multiplicador de informações e conhecimentos, e um apoiador de práticas saudáveis. Os gestores de saúde pública, ao considerarem o LSB entre os adolescentes, podem desenvolver estratégias, como os JD, que tenham como propósito uma assistência à saúde bucal humanizada, que

considerem a necessidade de incrementar o LSB nas comunidades e família desses adolescentes.

Considerações finais

A SB é um dos componentes mais importantes da saúde que pode afetar a qualidade de vida dos adolescentes. As literaturas investigadas assinalaram que os JD são importantes para melhorar o empoderamento dos jovens, podendo favorecer seu LSB. O principal meio utilizado são os aplicativos móveis que apresentam o potencial de facilitar os processos de autocuidado para a SB nos indivíduos, em especial, entre os adolescentes, podendo ser importantes ferramentas do serviço público para melhorar o LSB. Mesmo com a importância da SB dos adolescentes e do papel da educação em saúde realizada por aplicativo móvel na facilitação da educação dos adolescentes e de seus pais, poucas pesquisas foram realizadas sobre SB dos adolescentes e a utilização de JD.

Recomenda-se que JD sejam desenvolvidos envolvendo os utilizadores finais na fase de concepção, sejam avaliados em termos de usabilidade e efeitos na SB dos adolescentes e sejam validados. Neste contexto, recomendam-se mais estudos sobre as necessidades de SB dos adolescentes, utilizando técnicas que utilizem aplicativos e JD sérios para incentivar o autocuidado.

REFERÊNCIAS

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Global Oral Health Status Report: towards Universal Health Coverage for Oral Health by 2030.**

2018. Disponível em:

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240061484> Acesso em: 21 fev 2024.

CHU-KO, F. et al. Exploring the factors related to adolescent health literacy, health- promoting lifestyle profile, and health status. **BMC Public Health**, v. 21, n. 1, p. 1-12, 2021.

BOZZINI, A. B. et al. Factors associated with risk behaviors in adolescence: A systematic review. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 43, p. 210-221, 2020. FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF). **Adolescents**. 2023. Disponível em: <https://data.unicef.org/topic/adolescents/overview/>. Acesso em: 21 fev 2024.

AYAZ-ALKAYA, S.; KULAKÇI-ALTINTAŞ, H. Nutrition-exercise behaviors, health literacy level, and related factors in adolescents in Turkey. **Journal of School Health**, v. 91, n. 8, p. 625-631, 2021.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Five Important Themes Influencing Advances and Challenges in Oral Health Across the Lifespan. 2023. Disponível em: <https://search.cdc.gov/search/?query=oral%20health&dpage=1#> Acesso em abril 2024.

POLK, Deborah E.; WEYANT, Robert J.; MANZ, Michael C. Socioeconomic factors in adolescents' oral health: are they mediated by oral hygiene behaviors or preventive interventions?. *Community dentistry and oral epidemiology*, v. 38, n. 1, p. 1-9, 2010. FLEARY, S. A.; JOSEPH, P.; PAPPAGIANOPOULOS, J. E. Adolescent health literacy and health behaviors: A systematic review. **Journal of Adolescence**, v. 62, p. 116- 127, 2018.

OZTURK, F. O.; AYAZ-ALKAYA, S. Health literacy and health promotion behaviors of adolescents in Turkey. **Journal of Pediatric Nursing**, v. 54, p. e31-e35, 2020.

NATIONAL INSTITUTE OF DENTAL AND CRANIOFACIAL RESEARCH. The invisible barrier: Literacy and its relationship with oral health. A report of a workgroup sponsored by the National Institute of Dental and Craniofacial Research, National Institutes of Health, U.S. Public Health Service, Department of Health and Human Services. **Journal of Public Health Dentistry**, v. 65, n. 3, p. 174-192, 2005.

AMERICAN DENTAL ASSOCIATION. **Health literacy in dentistry**. 2018. Disponível em: <https://www.ada.org/en/public-programs/health-literacy-in-dentistry> Acesso em: 20 fev 2024.

OLIVEIRA, F. B. S. de. et al. Letramento em Saúde Bucal Entre Adolescentes: Oral health literacy among school adolescents. **Revista Unimontes Científica**, v. 26, n. 1, p. 1-20, 2023.

BRÖDER, J. et al. Health literacy in childhood and youth: A systematic review of definitions and models. **BMC Public Health**, v. 17, n. 1, p. 1-25, 2017.

VIDERGOR, H. E. Effects of digital escape room on gameful experience, collaboration, and motivation of elementary school students. **Computers & Education**, v. 166, p. 104156, 2021.

AURAVA, R. et al. Game jams in general formal education. **International Journal of Child-Computer Interaction**, v. 28, p. 100274, 2021.

JANAKIRAMAN, S. et al. Effectiveness of digital games in producing environmentally friendly attitudes and behaviors: A mixed methods study. **Computers & Education**, v. 160, p. 104043, 2021.

NUTBEAM, D.; KICKBUSCH, I. Health promotion glossary. **Health Promotion International**, v. 13, n. 4, p. 349-364, 1998.

KICKBUSCH, I.; MAAG, D. **Health literacy**. In: Heggenhougen HK (Kris), editor. International encyclopedia of public health. Oxford: Academic Press, p. 204-211, 2008. ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OECD). PISA 2012 **Assessment and analytical framework: mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy**. OECD; 2013. (PISA). Disponível em: <https://doi.org/10.1787/9789264190511-en> Acesso em: 23 fev 2024.

BERKMAN, N. D. et al. Low health literacy and health outcomes: an

updated systematic review. **Annals of Internal Medicine**, v. 155, n. 2, p. 97-107, 2011.

SCHILLINGER, D. Social determinants, health literacy, and disparities: intersections and controversies. **Health Literacy Research and Practice**, v. 5, n. 3, p. e233-e243, 2021.

STORMACQ, C. et al. Does health literacy mediate the relationship between socioeconomic status and health disparities? Integrative review. **Health Promotion International**, v. 34, n. 5, p. e1-e17, 2019.

STORMACQ, C. et al. Effects of health literacy interventions on health-related outcomes in socioeconomically disadvantaged adults living in the community: a systematic review. **JBI Evidence Synthesis**, v. 18, n. 7, p. 1389, 2020.

NUTBEAM, D.; LLOYD, J. E. Understanding and responding to health literacy as a social determinant of health. **Annual Review of Public Health**, v. 42, n. 1, p. 159-173, 2021.

SMITH, C. et al. Health literacy in schools? A systematic review of health-related interventions aimed at disadvantaged adolescents. **Child**, v. 8, n. 3, p. 176, 2021.

CHOUKOU, M. A. et al. COVID-19 infodemic and digital health literacy in vulnerable populations: a scoping review. **Digital Health**, v. 8, p. 1-13, 2022.

SYKES, S.; WILLS, J. **Critical health literacy for the marginalised: empirical findings**. In: Orkan O, Ullrich B, Levin-Zamir D, Pinheiro P, Sorensen K, editors. Bristol; 2019. Disponível em: <https://openresearch.lsbu.ac.uk/item/8805y>. Acesso em 25 fev 2024.

BASKARADOSS, J. K. The association between oral health literacy and missed dental appointments. **Journal of the American Dental Association**, v. 147, p. 867-874, 2016.

HENDERSON, E. et al. Association of oral health literacy and dental visitation in an inner-city emergency department population.

International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 15, n. 1748, p. 1-10, 2018.

YAZDANI, R.; ESFAHANI, E. N.; KHARAZIFARD, M. J. Relationship of oral health literacy with dental caries and oral health behavior of children and their parents. **Journal of Dentistry**, v. 15, p. 275-282, 2018.

UENO, M. et al. Relationship between oral health literacy and oral health behaviors and clinical status in Japanese adults. **Journal of Dental Sciences**, v. 8, p. 170-176, 2013.

STEIN, L. et al. Development and validation of an instrument to assess oral health literacy in Norwegian adult dental patients. **Acta Odontologica Scandinavica**, v. 73, p. 530-538, 2015.

BURGETTE, J. M. et al. Is dental utilization associated with oral health literacy? **Journal of Dental Research**, v. 95, p. 160-166, 2016.

BASKARADOSS, J. K. Relationship between oral health literacy and oral health status. **BMC Oral Health**, v. 18, p. 172-178, 2018.

HOLTZMAN, J. S. et al. Oral health literacy and measures of periodontal disease.

Journal of Periodontology, v. 88, p. 78-88, 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Adolescent health**. 2024.

Disponível em: https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1. Acesso em: 20 fev 2024.

CLARKE, M. et al. Malnourishment in a population of young children with severe early childhood caries. **Pediatric Dentistry Journal**, v. 28, n. 3, p. 254-259, 2006.

SCHROTH, R. J. et al. Association between iron status, iron deficiency anaemia, and severe early childhood caries: a case-control study. **BMC Pediatrics**, v. 7, n. 13, p. 22- 29, 2013.

KASSEBAUM, N. J. et al. Global burden of untreated caries: a systematic review and metaregression. **Journal of Dental Research**, v. 94, n. 5, p. 650-658, 2015.

ZAROR, C. et al. Impact of early childhood caries on oral health-related quality of life: a systematic review and meta-analysis. **International Journal of Dental Hygiene**, v. 20, n. 1, p. 120-135, 2022.

PIOVESAN, C. et al. Influence of children's oral health-related quality of life on school performance and school absenteeism. **Journal of Public Health Dentistry**, v. 72, n. 2, p. 156-163, 2012.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). **UNESCO and WHO urge countries to make every school a health-promoting school**. 2021. Disponível em: <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-who-urge-countries-make-every-school-health-promoting-school#:~:text=The%20Health%20Promoting%20Schools%20approach,over%2090%20countries%20and%20territories> Acesso em: 24 fev 2024.

ARENSON, M. et al. The evidence on school-based health centers: a review. **Global Pediatric Health**, v. 6, n. 2, p. 1-10, 2019.

ALBRIGHT, K. et al. School-based health centers as medical homes: parents' and Adolescents' perspectives. **Academic Pediatrics**, v.16, n. 4, p. 381-386, 2016.

VEUGELERS, P. J.; SCHWARTZ, M. E. Comprehensive school health in Canada. **Canadian Journal of Public Health**, v. 101, n. Suppl 2, p. S5-S8, 2010.

CHEN, J. et al. Oral health policies to tackle the burden of early childhood caries: a review of 14 countries/regions. **Frontiers in Oral Health**, v. 9, n. 2, p. 670154, 2021. ALJAFARI, A. et al. A video-game-based oral health intervention in primary schools-a randomised controlled trial. **Dentistry Journal**, v. 10, n. 5, p. 90-98, 2022.

KUMAR, Y. et al. Effect of conventional and game-based teaching on Oral health status of children: a randomized controlled trial. **International Journal of Clinical Pediatric Dentistry**, v. 8, n. 2, p. 123-126, 2015.

PEREIRA, A. et al. Improving quality of medical service with mobile health software. **Procedia Computer Science**, v. 63, p. 292-299, 2015.

NAYAK, P. et al. Smartphone apps: a state-of-the-art approach for oral health education. **Journal of Oral Research**, v. 8, n. 5, p. 386-393, 2019.

JACOBSON, D. et al. Evaluating child toothbrushing behavior changes associated with a mobile game app: a single arm pre/post pilot study. **Pediatric Dentistry Journal**, v. 41, n. 4, p. 299-303, 2019.

VENTOLA, C. L. Mobile devices and apps for health care professionals: uses and benefits. **Pharmacology & Therapeutics**, v. 39, n. 5, p. 356-364, 2014.

CHANG, W-J. et al. Development of an intervention tool for precision oral self-care: personalized and evidence-based practice for patients with periodontal disease. **PLoS One**, v. 14, n. 11, p. e0225453, 2019.

SHAH, N. et al. Effectiveness of an educational video in improving oral health knowledge in a hospital setting. **Indian Journal of Dentistry**, v. 7, n. 2, p. 70-78, 2016. ARIAS, M. C.; MCNEIL, D. W. Smartphone-based exposure treatment for dental phobia: a pilot randomized clinical trial. **Journal of Public Health Dentistry**, v. 80, n. 1, p. 23-30, 2020.

KHADEMIAN, F.; REZAEI, R.; POURNIK, O. Randomized Controlled Trial: the effects of Short Message Service on mothers' oral health knowledge

and practice. **Community Dental Health**, v. 37, n. 2, p. 125-131, 2020.

CAMPOS, L. F. et al. Development and evaluation of a mobile oral health application for preschoolers. **Telemedicine and e-Health Journal**, v. 25, n. 6, p. 492-498, 2019.

AL-OMIRI, M. K.; AL-WAHADNI, A. M.; SAEED, K. N. Oral health attitudes, knowledge, and behavior among school children in North Jordan. **Journal of Dental Education**, v. 70, n. 2, p. 179-187, 2006.

KACZMARCZYK, K. H. et al. Oral health promotion apps: an assessment of message and behaviour change potential. **International Journal for Quality in Health Care**, v. 33, n. 1, p. 1-15, 2021.

MORAIS, E. et al. Concepção de um jogo sério baseado no Design Participativo para educação em higiene bucal de crianças. **Revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais**, v. 5, n. 1, p. 23-36, 2020.

AGUIAR, N. L. et al. Jogo SB: estratégia lúdica de educação em saúde bucal para adolescentes na Amazônia. **Interdisciplinary Journal of Health Education**, v. 3, n. 1- 2, p. 46-53, 2018.

PEREIRA, Rafael; MATOS, Simone; LOPES, Rui. DentalGame: Um jogo sério para o ensino de saúde bucal. In: Anais INNODOCT/21. Conferência Internacional sobre Inovação, Documentação e Educação . Editorial Universidade Politécnica de Valência, 2022. p. 807-814.

¹ Universidade Estadual de Montes Claros Unimontes MG e mail fabiola.oliveira@unimontes.br

² Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte

³ Centro Universitário Faculdades Pitágoras Afya – UnifipmocAfya

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expanded Venha

fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!